

Протоиерей и миссионер отец Александр Воскресенский

М.В. Жеребцов

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1

Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University

Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia

e-mail: 5052225@mail.ru

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Московские храмы, настоятель храма Иоанна Воина на ул. Якиманка, город Москва, район Якиманка, протоиерей Александр Воскресенский, Замоскворечье, Замоскворецкое благочинье, миссионер, подвиг пастыря, митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, Великая Отечественная война, Ксения Сергеевна Полунина, Иоанн Крестьянкин, православие во время Великой Отечественной войны, о. Алексей Мечёв, святитель-исповедник Афанасий Сахаров.

Key words: Russian Orthodox Church, Moscow churches, Rector of the Church of St. John the Warrior on Yakimanka Street, Moscow, Yakimanka District, Archpriest Alexander Voskresensky, Zamoskvorechye, Zamoskvoretsky deanery, missionary, pastoral deed, Metropolitan of Volokolamsk and Yuryevsky Pitirim, Great Patriotic War, Ksenia Sergeevna Polunina, John Krestyankin, Orthodoxy during the Great Patriotic War.

Резюме: В статье описывается жизнь протоиерея Александра Воскресенского - яркого миссионера и пастыря храма Иоанна Воина на улице Якиманка, в Москве. Его биография, места служений, духовный подвиг во время войны - всё это привело к росту количества прихожан. На Пасху 1944 года насчитывалось до 6 тыс. человек, включая военных. Статья также имеет целью познакомить читателя с личностью отца Александра Воскресенского, приходского священника.

Abstract: The article describes the life of Archpriest Alexander Voskresensky, a brilliant missionary and pastor of the Church of St. John the Warrior on Yakimanka Street, in Moscow. His biography, places of worship, spiritual feat during the war - all this led to an increase in the number of parishioners. At Easter 1944, there were up to 6 thousand people, including military officers, which is an important missionary feat of pastoral service. The article also aims to acquaint the reader with the personality of Father Alexander, who is unknown to the general public.

[Zherebtsov M.V. Archpriest and missionary Alexander Voskresensky]

«Настало уже такое время,
которое отменяет все надежды
на человеческое
и указывает миру единую опору,
единую надежду – на Бога!»
отец Иоанн (Крестьянкин)

«Отец Александр был моим духовником. И его подпись стоит на моей священнической грамоте. Его молитвы и напутствия поставили меня на радостный путь служения Богу» - написал духовный сын отца Александра отец Иоанн (Крестьянкин) (Полунина, 2018: 9). За последние десятилетия много написано о гонениях на Русскую Православную церковь, о репрессиях. Личность приходского священника не часто становилось предметом повествования. А именно обычные приходские священники были со своими прихожанами, несмотря ни на какие обстоятельства, преодолевающие смертельные риски и осуществляя своё пастырское служение. Таким ярким священником и миссионером был протоиерей Александр Воскресенский, начавший свой путь служения в 1898 году.

В тяжелейшие для страны времена повсеместно закрывались монастыри и храмы, священники подвергались арестам и расстрелам, пришла ересь обновленчества. И по словам о. Иоанна (Крестьянкина) ясно ощущалось, что «настало уже такое время, которое отменяет все надежды на человеческое и указывает миру единую опору, единую надежду - на Бога!» (Полунина, 2018: 11)

Благодаря молитвам о. Александра, даже во времена страшных гонений, вокруг батюшки всегда образовывался чудесный островок Православия. В год двадцатипятилетия своего иерейского служения Патриарх Тихон назначает о. Александра настоятелем церкви Успения Пресвятой Богородицы в Кожевниках, позднее, в 1927 году он стал настоятелем церкви преподобного Марона пустынноика на Якиманке. А после закрытия церкви в 1929 году отец Александр переходит вместе со своей паствой в соседний храм - святого мученика Иоанна Воина на Якиманке, где и служил до конца своих дней.

При отце Александре храм становится настоящим приютом для всех страждущих душ. Любимый и сочувствующий мог получить духовную поддержку, поговорить о своей горе. Это особая миссия и пастырская забота о. Александра привела впоследствии тысячи человек к воцерковлению.

Среди миссионерских черт следует отметить тёплое, доброжелательное, радостное и отеческое внимание к каждому приходящему к нему. О. Александр часто повторял слова Спасителя: «Грядущего ко Мне не изгоню вон» (Ин.6,37). Праведный отец Алексей Мечёв отзывался о нём: «Он такой кроткий, смиренный. Я считаю, что о. Александр - один из немногих в Москве, которого можно назвать настоящим руководителем душ» (Полунина, 2018: 13).

Также нельзя не привести слова святителя-исповедника Афанасия (Сахарова), который писал из мест заключения своему духовному чаду об отце Александре: «Относительно духовного руководства очень хвалят священника Иоанн-Воинской церкви на Якиманке о. Александра». Также известно, что к нему же посылал страждущих игумен Никон (Воробьёв).

«По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые...» (Матф.7,16-17). Отцом Александром воспитались многие выдающиеся духовники и старцы. Среди них архимандрит-старец Иоанн (Крестьянкин), митрополит Питирим (Нечаев), архимандрит Афанасий (Москвитин), протоиерей Василий Серебренников.

О. Александр служил в храме всю Великую Отечественную войну. И в конце войны был такой замечательный случай, который описывает в своих воспоминаниях алтарник храма Константин Нечаев (будущий митрополит Питирим): «6 мая 1945 года, выпавшее на Светлое Христово Воскресение, после пения Херувимской песни о.Александр вышел в открытые царские врата и произнёс взволнованно: «Дорогие мои! Радость то какая! Война кончилась!». И резко (может быть от смущения) вернулся к престолу» (Полунина, 2018: 14).

Скончался о. Александр 23 февраля 1950 года. Попрощаться с батюшкой приехал Святейший Патриарх Алексей. Помолившись у гроба, с глубокой скорбью сказал: «Ушёл мой последний молитвенник!». На проводы к батюшке пришли тысячи людей. Его миссионерские таланты дали многочисленные плоды: движение по Большой Якиманке было перекрыто, по обе стороны улицы стоял и молился народ.

1. От рождения до рукоположения.

Рождение Александра Григорьевича Воскресенского было 6 сентября 1875 года в городе Павловский Посад, Московской области. Отец - диакон Георгий служил в Воскресенском соборе Павлова Посада. Мать - Зоя Васильевна Смирнова вела свою родословную от древнего священнического рода, восходящего к греческим корням времён крещения Руси, когда её предки приехали для служения в только появившихся православных храмах.

Детство Саши проходило в домике, в окружении фруктового сада, за которым протекала речка Вохонка. С названием речки связано название села Вохна, известного с 1328 года, которое в XIX веке стало городом Павловским Посадом.

Александра отдают в духовное училище при Донском монастыре. Суровое испытание для молодого мальчика быть вырванным из привычного домашнего очага и оказаться в суровой мальчишеской среде вдали от родного дома. Успешно закончив духовное училище, Александр поступает в Московскую духовную семинарию. Это учебное заведение располагалось в то время в большой усадьбе на внешней стороне Садового кольца: ныне - ул. Делегатская, д.3. Учились в семинарии шесть лет.

По окончании семинарского курса началась сдача вступительных экзаменов в Московскую Духовную академию. Однако, Александр получает известие о смерти своего отца. Мысли о продолжении образования пришлось оставить и принять назначение надзирателем в Коломенское Духовное училище.

В Коломне молодой Александр встретил свою будущую жену - Екатерину Вениаминовну Соколову. Она родилась в

священнической семье в селе Новлянское. Отец Екатерины умер совсем рано, когда дочка была ещё малышкой, а её маме было всего 24 года. Протоиерей Григорий Иванович Горетовский (1816-1904), дедушка будущей жены, не так давно ушедший на покой и передавший место служения своему зятю, вновь идёт служить, чтобы поддержать молодую вдову и помочь с образованием внуков. Екатерина Вениаминовна была старшей внучкой и отец Григорий должен был дожждаться, когда она выйдет замуж и место перейдёт её мужу.

Венчал пару о. Николай Семёнович Померанцев (жена которого была сестрой о. Вениамина) в храме свт. Николая на Берсеневке. На приглашении было написано: «Протоиерей Григорий Иоаннович Горетовский и Екатерина Григорьевна Соколова в день бракосочетания первый внучки своей, а вторая дочери своей Екатерины Вениаминовны Соколовой с Александром Георгиевичем Воскресенским», а на другой стороне от родителей жениха: «В день бракосочетания с Екатериной Вениаминовной Соколовой - покорнейше просят пожаловать на бал и вечерний стол сего 4 февраля 1898 года. Венчание имеет место быть в церкви свт. Николая, что на Берсеневке, в 6 часов вечера, а бал в доме Кошеварова в Большом Никольском пер., близ Смоленского рынка».

2. Священническое служение, в церкви святителя Иоанна Златоуста в селе Новлянском (1898 - 1903).

Александр Григорьевич был рукоположен в священники и определён к храму свт. Иоанна Златоустого в селе Новлянском Бронницкого уезда, именно того храма, где служил уже в преклонном возрасте дедушка его жены о. Григорий. Прихожане радостно встретили отца Александра, продолжателя семейных традиций и на встрече поднесли ему хлеб и соль, а также написали слова:

«Ваше Преподобие!

Александр Георгиевич!

Сердечно приветствуем Вас сегодня с высоким именем «ПАСТЫРЯ» возлюбленной Господом церкви ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО.

В этот священный час позвольте сказать Вам ещё

несколько слов. Это о том, что наболело в душе у всех нас.

Вы будете близко, очень близко стоять к Иисусу. Вы видеть его будете. Умоляем Вас: расскажите нам все о Нём. Словами и делами помогите нам «понять» Его.

Не покидайте забот о храме сем. Пусть будет он прекрасным домом Божиим. Мы крепко верим: Господь поможет Вам это сделать.

Разделите наши скорби и радости. Не оттолкните никого из нас. Не забудьте самую убогую избу; полюбите в ней живущих. В память же об этом часе по старинному русскому обычаю примите хлеб-соль.

Дай Вам, Господи, бодрости и крепости духа в трудах. Мы понимаем Вашу деятельность как подвиг для нас. Совершите его. А Бог, Церковь и Святая Русь не забудут Ваших слёз и трудов» (Полунина, 2018: 38).

Служение своё начал молодой священник под руководством дедушки жены отца Григория. За время служения родились старшие дети: Софья, Георгий, Таисия. Вообще в семье родилось восемь детей, причём шесть из них довелось похоронить самим родителям.

Многие начинания были в этот период поддержаны священником: строительство больницы, устройство приходских школ в окрестных деревнях.

В этом храме довелось служить о. Александру пять лет. При прощании прихожане передали благодарность в виде письма: «Мы, духовные чада твои, вместе с тобой, отец наш, собрались в Божий храм принести наши искренние молитвы Всевышнему Создателю, чтобы Он послал нам силы расстаться с тобой, любимый наш пастырь. Остановить тебя в твоём желании уйти от нас мы не можем и не смеем. Мы смеем только из глубины простых сердец принести тебе нашу глубокую благодарность за труды и заботы о нашем приходе, за благолепие нашего храма и устройство гостиловской школы, за приходское попечительство и благоговейное служение в храме Божиим, которое вызывало у нас слёзы умиления, за твою нелицеприятную любовь и отзывчивость к нам всем без разделения» (Полунина, 2018: 43).

3. Перевод с церковь святителя Николая в Павловском Посаде (1903-1921).

В Павловском Посаде при железнодорожной станции построили новую деревянную церковь во имя свт. Николая. Это первый и уникальный случай строительства церкви при железнодорожной станции. Церковь была деревянная, красиво украшенная резьбой, и маленький домик для священника. Были ходоки, просившие о. Александра вернуться на родную землю.

Оказавшись на родной земле в Павловском Посаде отец Александр начал активно включаться в жизнь прихода. Обращаясь в городское Общинное управление, он писал: «Идя навстречу нуждам населения Павловского Посада, я, вслед за устройством церкви при станции Павлово, считаю необходимым для себя выстроить школу при церкви, так как только школа и Церковь, взаимно дополняя друг друга, могут воспитать настоящих граждан, истинных сынов Церкви, царя и Отечества» (Полунина, 2018: 43). Построенная школа при церкви была рассчитана на 100 человек. Отец Александр стал опытным миссионером: он проповедовал, просвещал, учил грамоте в приходских школах.

1 марта 1905 года отец Александр создал Общество трезвости, стал его председателем. Проводилось много работ: проводились лекции, печатались брошюры, устраивались безалкогольные праздники, платились денежные пособия для нуждающихся членов общества. Это всё в полной мере можно назвать православной миссией. «Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф 9:10-13).

Батюшка также основал и руководил Городским попечительством о бедных Павловского Посада. Проводились благотворительные праздники «белой ромашки», на которых собирались средства в помощь больным туберкулёзом. А после начала мировой войны в 1914 году, был создан комитет в помощь беженцам (Полунина, 2018: 46).

При непосредственном участии протоиерея Александра Воскресенского в самом центре Павловского Посада, близ вокзала было построено и открыто реальное училище.

Активность отца Александра не знала границ. Он

организовывал паломнические поездки прихожан и городских жителей на поклонение мощам недавно прославленного преподобного Серафима Саровского в Саров и Дивеево. Посещали паломники Павлово Посадские Киево-Печерскую лавру, для чего Правлением железной дороги выделялись целые составы. Также совершались поездки в Берлюковскую пустынь и в Николо-Угрешский монастырь. Такая миссионерская активность привлекла сотни людей в православные храмы. Численность паломников доходила до 500 человек (Полунина, 2018: 47).

В этот период пришло первое тяжёлое испытание: смерть старшей доченьки Сонечки. Она умерла в 16 лет от скоротечной чахотки. Матушка Екатерина, надеясь на спасение доченьки, поехала с ней в Ялту. Однако болезнь оказалась сильнее и Сонечка скончалась. Гроб с телом дочери простоял в Александро-Невском соборе города Ялты, а затем матушка перевезла гроб в Павловский Посад, чтобы похоронить на фамильном участке около Покровско-Васильевского монастыря. Соня умерла до окончания последнего гимназического года обучения, за блестящие успехи ей досрочно присудили золотую медаль. При погребении медаль положили с ней в гроб. От инфекционных болезней в этот период потеряли ещё двух детей: Коленьку, пяти лет, и Леночку, шести лет. В семье о. Александра оставалось пятеро детей (Полунина, 2018: 51).

В России произошёл переворот. Безбожная власть начинала преследование священников, проводила кампанию по вскрытию мощей. Отец Александр был арестован, но по великой милости Божией арест продолжался всего три дня. Тогда о. Александр и матушка переехали на служение во Владимирскую область, в село Ставрово.

4. Недолгое служение в церкви Живоначальной Троицы в селе Ставрово Владимирской области (1921-1922).

Оставив в Павловском Посаде годами обустроенную жизнь, необходимо было начинать всё заново на новом месте. Не было даже самого насущного. Время было трудное. Воскресенские пробыли там самые тяжёлые 1921 и 1922 годы, когда храмы закрывались один за другим. Храм Живоначальной

Троицы, где служил батюшка, тоже был закрыт, а в последствии, в 60-х годах был разрушен. В наше время на месте престола разрушенного храма установлен крест.

5. Перевод в Москву, в церковь Успения Пресвятой Богородицы в Кожевниках (1923 - 1927).

Из села Ставрово семья священника переехала в Москву. Патриарх Тихон по просьбе прихожан перевёл о. Александра в московский храм Успения Пресвятой Богородицы в Кожевниках. Красивый храм построен в 1724-1733 годах, взорван безбожниками в 1933 году.

К этому времени исполнилось 25 лет иерейского служения о. Александра. Много духовных чад из Павловского Посада приехали в храм Успения поздравить любимого батюшку. Вот строки из письма, написанного духовными чадами из Павловского Посада: «Как пастырь добрый, не оставляли Вы свою паству и поучениями, которых мы жаждали и со вниманием слушали каждое Ваше живое и вдохновенное слово. И Вы действительно «глаголом жгли сердца людей». Глубоко западали слова Ваши в сердца слушателей, укрепляя веру слабых и колеблющихся, пробуждая в душе лучшие чувства. Не на словах только, но и на деле всегда являлись Вы для паствы примером христианской жизни, редкого бескорыстия и нестяжательности. Никто из приходивших к Вам не уходил от Вас без утешения, совета и поддержки не только нравственной, но и материальной. Отзывчивость Ваша к нуждам ближнего и беспредельная готовность прийти на помощь всякому просящему и нуждающемуся, кто бы то ни был, невольно заставляет преклониться перед Вашим светлым духовным обликом...». Под этим письмом, написанным в тяжелейшие времена, стояло очень много подписей. Каждая подпись могла стоить человеку жизни, и, чтобы не подвергать опасности этих благочестивых людей, подписи были отрезаны отцом Александром и преданы огню. Весь этот текст очень ярко раскрывает человеческие, духовные и миссионерские качества протоиерея Александра Воскресенского.

Появившийся священник в период самого острого гонения на Церковь не мог остаться незамеченным. В

воспоминаниях о. Алексея Мечёва можно прочесть такие строки: «Я считаю, что о. Александр - один из немногих в Москве, которого можно назвать настоящим руководителем душ» (Пастырь добрый, 1997: 684).

В храме Успения в Кожевниках батюшка прослужил 1923-1927 годы. Храм был закрыт, в 1933 разрушен, а на его месте построен жилой дом по адресу Дербеневская улица д.1/2.

6. Служение в церкви преподобного Марона, пустынноика Сирийского (1927 - 1930).

Храм преподобного Марона пустынноика на Бабьем городке, в Старых Панех, основанный в 1731 году, обновился в 1898 году. Закрыт в 1930-1994 годах. Прихожан храма постигла утрата - кончина настоятеля храма о. Николая Синьковского. В то время место настоятеля было выборное. Отец Александр был приглашён в храм, где вскоре состоялись выборы настоятеля приходским собранием. После обсуждения открытым голосованием был избран о. Александр Воскресенский. Собрание прошло 7 октября 1927 года (Полунина, 2018: 62).

В этот период Господь послал радость в семью о. Александра - в храме преподобного Марона в феврале 1929 года состоялось венчание единственной дочери Таисии с Сергеем Васильевичем Полуниным, молодым инженером и учёным, окончившим Московское Высшее техническое училище им. Баумана по кафедре «Точное приборостроение», которую потом возглавил. Но в 1938-м году он был арестован, осуждён на «десять лет без права переписки», а через полгода расстрелян на Бутовском полигоне.

7. Служение в церкви святого мученика Иоанна Воина (1930 - 1949).

В первой половине 1930 года храм преп. Марона был закрыт, а батюшка переведён в соседний с ним храм святого мученика Иоанна Воина, что на Большой Якиманке. Перешли вместе с батюшкой и все прихожане.

Жить было негде и сначала о. Александр скитался по прихожанам храма, а потом поселился в маленькой комнатке на колокольне храма, которая раньше служила сторожу для наблюдения. Чтобы попасть в неё надо было подняться по очень

крутой лестнице. Эта лестница одновременно вела на колокольню. Однажды, поднимаясь по ней к батюшке, благочинный о. Стафан Марков, довольно внушительных размеров, не без юмора заметил: «Отец Александр поднимается сюда без труда, но ведь он же безгрешен! А когда грехов, грехов - это так трудно!» (Полунина, 2018: 65).

Война, тяжёлые потери близких, приводили людей в храм Божий. Об этом пишет священник Б.Михайлов: «В военные годы некий чиновник доносил весной 1944 года: *«Совнарком Союза ССР В.Молотову. В ночь с 15 на 16 апреля с.г. во всех городах и сёлах проводилась пасхальная служба, так называемая заутреня»*. Затем перечислялись храмы и количество пришедшего народа. Так храм Иоанна Воина - до 6 тысяч человек, в том числе военнослужащие - рядовой состав, офицеры (Галашевич, 2011: 108). Многие и многие прихожане оказались в храме благодаря отцу Александру. За сбор пожертвований для фронта (на собранные средства в храмах Замоскворечья было построено 40 танков Т-34) отцу Александру вручили медаль «За оборону Москвы» (Нечаев, 2019: 278-279).

Наступил 1945 год. Ещё вовсю шла война. В самом начале мая, 6 числа, на праздник великомученика Георгия, батюшка служил литургию. Вдруг среди литургии, после пения Херувимской песни, батюшка сказал, что война закончилась. Но только 9 мая было объявлено об окончании войны - батюшке же это было открыто чудесным образом раньше.

В эти сложные годы миссия в том смысле, как мы понимаем её сейчас была невозможна. Богоборческая власть преследовала церковь и её пастырей. Но тяжёлые жизненные обстоятельства, потеря близких, большое количество увечий приводили в лоно церкви новых и новых прихожан. О. Александр болел душой за каждого обратившегося к нему человека. Батюшке удавалось молитвой, словом, делом, личным примером, обаянием привлекать новые души в лоно Церкви, являя пример духоносного миссионерства в эпоху, когда богоборческая власть всячески препятствовала возможности людей обращаться к Богу, посещать церкви.

8. Кончина отца Александра.

Умер батюшка в 5 часов утра, в четверг первой недели Великого поста, в день памяти свмч. Харлампия. Много лет назад отец Александр тяжело заболел. По его молитвам, к нему явился святой Харлампий, сказал, что я тебя исцелил, но я тебя и возьму. И теперь 23 февраля 1950 года слова святого исполнились.

За три дня до кончины батюшка сказал своей семье: *«Дорогие мои, я скоро уйду от вас»* (Полунина, 2018: 113). А на следующий день вдруг широко открыл глаза и произнёс: *«Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят»* (Мф. 5, 8). Это были его последние слова. Кончина батюшки была светлой и тихой. Последние два месяца он уже не выходил из дома и скончался от сердечной недостаточности. Перед смертью он попросил: *«Когда будут меня отпевать, чтоб не сокращали ничего»* (Полунина, 2018: 113).

Отпевание состоялось в Храме Иоанна Воина, проститься с ним пришли тысячи прихожан и многие служители церкви, движение по Большой Якиманке было перекрыто. 25 февраля для прощания с о. Александром приехал Святейший Патриарх Алексей I, сказавший с грустью о нем: *«Ушел мой последний молитвенник»*.

О более чем 50-летней священническом служении о. Александра остались свидетельства в виде писем, воспоминаний, рассказов, где отмечено с каким благоговением и благодарностью относились к нему прихожане, и какую высокую репутацию он имел у служителей церкви, которые лично знали его.

Первую панихиду в Храме Иоанна-воина совершил отец Иоанн Крестьянкин, его духовный сын. Похоронили о. Александра на Введенском кладбище, на 12 участке, где упокоились его дети. На массивном чёрном кресте высечена надпись: *«Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят»* Мф.5:8.

На отпевание батюшки прибыл митрополит Николай Крутицкий и Коломенский (Ярушевич). В своём слове он сказал о почившем благоговейнейшем и любвеобильнейшем пастыре Христовом, как об одном из наиболее выдающихся служителей

Церкви нашего времени: «Скорблю и переживаю вместе с бесчисленными духовными чадами вашими, за весь пройденный вами путь крещённых, венчанных, приобщённых Святых Таин Христовых» (Полунина, 2018: 115).

9. Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим (Нечаев) об отце Александре Воскресенском.

В своих воспоминаниях об отце Александре Воскресенском пишет митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим (Нечаев): «Особыми духовными дарованиями был отмечен протоиерей Александр Георгиевич Воскресенский, настоятель храма Иоанна Воина. Свой полувековой путь иерейского служения он прошёл в самых различных условиях: начав его в конце XIX века сельским священником, продолжал в быстроразвивающемся промышленном подмосковном городе, затем в одном из центральных храмов древней Москвы.

Отец Александр Воскресенский родился и рос в последней четверти XIX века. Это было время пробуждения сильных славяно-русский патриотических устремлений: деятельность славянофилов, освободительные походы на Балканы в защиту братьев-славян, героический подвиг русских солдат.

А рядом с этими событиями пережитое всей Православной Россией прославление великого Саровского старца - преподобного Серафима. Вспомним потрясения Первой мировой войны, революцию в России, крушение всех старых и новых законов и обычаев. В этом вихревом течении жизни центральной фигурой в церковной жизни для массы верующих людей, для людей, отошедших от Церкви и приходящих к ней, и даже для отрицающих её, - был приходской священник...» (Полунина, 2018: 235). Путь о. Александра - «путь благочестия, веры, терпения, пастырской «материнской» любви, неукоснительной строгости к себе и всецелой отданности другому. Это дар Божий. «Невозможное человеку возможно Богу» (Лк. 18, 27)».

В подвиге исповедничества о. Александра поражает прежде всего необычайная строгость к себе и верность взятому на себя долгу. Вот одна из характерных черт батюшки. Духовенство в те времена старалось не показывать свою

принадлежность к священническому сану, передевалось в гражданскую одежду отчасти оберегая этим своих прихожан. О. Александр за время своего служения ни разу не был замечен в гражданском платье (Полунина, 2018: 240).

Отличало о. Александра необыкновенно тёплое, радостное, отеческое и благожелательное отношение к приходящим. Когда уже под конец жизни он изнемогал от множества людей, вопросов и бесед, так что терял последние силы, близкие уговаривали его не принимать более - даже речь была затруднительна, - от отвечал словами Еванглия: «приходящего ко мне не изгоню вон» (Ин. 6,37).

ЛИТЕРАТУРА

- Полунина К.С., 2018. Протоиерей Московский. Отец Александр Воскресенский 1875-1950. М.: изд-во Правило веры. 264 с.
- Духовник старцев. Воспоминания о протоиерее Александре Воскресенском. Под ред. В.Ю. Никитиной. М.: изд. дом Никея, 2001. 176 с.
- Черных Н.Б. 2018. Рассказы о новомучениках и подвижниках российских. М.: изд-во Артос-Медиа. 320 с.
- Галашевич А.А., Максимова Г.А., Полунина К.С. 2011. Храм святого мученика Иоанна Воина, что на Якиманке в Москве. М.: изд-во Северный паломник. 332 с.
- Нечаев П. 2019. Русь уходящая: Рассказы митрополита Питирима (Нечаева). Под ред. Т.Л. Александрова. М.: изд-во Московской Патриархии. 672 с.
- Волобуева Т.И., Кузнецова О.П., Романова С.Н., Савостьянова Н.Ю., Столярова З.Н. 2013. Священно-церковнослужители и ктитория Московской епархии первой трети XX столетия. Тверь: Булат, 416 с.
- Миллер Т. 2001. Наши приходские батюшки. - Альфа и Омега. № 30.

Поступила / Received: 27.03.2023

Принята / Accepted: 28.04.2023